

РАЗДЕЛ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041032>

УДК 902

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА НАХЧЫВАНА ЭПОХИ ПОЗДНЕГО ЭНЕОЛИТА

Гекчен Аджар,

Нахчыванское отделение Национальная Академия наук Азербайджана

e-mail: acargkcen20@gmail.com

Аннотация: Из памятников эпохи позднего энеолита Нахчывана выявлены многочисленные металлообрабатывающие приспособления. Территория Нахчывана также была богата металлическими месторождениями и эти месторождения разрабатывались с древних времен. Находки показывают, что во второй половине V тысячелетия до н.э. древние жители присвоили литье металлических изделий из медно-мышьякового сплава. Исследования показывают, что древние металлические изделия Нахчывана изготавливались на основе местного сырья. Во время исследований было выяснено, что Азербайджан, в том числе Нахчыван был одним из древних центров металлургии на Южном Кавказе.

Ключевые слова: Южный Кавказ, Овчулартепе, Нахчыван, металлообработка, медно-мышьяковый сплав

METALLURGY AND METALWORKING OF NAKHCIVAN OF LATE CHALCOLITHIC AGE

Gokchen Adjar,

Nakhchivan Branch of the National Academy of Sciences of Azerbaijan

e-mail: acargkcen20@gmail.com

Annotation: Numerous metalworking devices have been identified from monuments of the late Chalcolithic Age of Nakhchivan. The territory of Nakhchivan was also rich in metal deposits and these deposits have been developed since ancient times. Finds show that in the second half of the 5th millennium BC, ancient inhabitants assigned casting metal products from copper-arsenic alloy. Studies show that the ancient metal products of Nakhchivan were made on the basis of local raw materials. During the research, it was found that

Azerbaijan, including Nakhchivan, was one of the ancient centers of metallurgy in the South Caucasus.

Keywords: South Caucasus, Ovçular tepe, Nakhchivan, metalworking, copper-arsenic alloy

Во время исследований было выяснено, что Азербайджан, в том числе Нахчыван был одним из древних центров металлургии на Южном Кавказе. В памятниках раннеземледельческих культур Азербайджана выявлено многочисленное количество металлических предметов [7, с. 9-10; 12, с. 16-26]. Археологические исследования показывают, что металлургия и металлообработка на территории Нахчывана появилась во второй половине VII тысячелетия до н.э. [3, с. 77-81; 5, с. 22]. На территории Нахчывана имеются богатые залежи меди и мышьяка [1, с. 65-73; 3, с. 16-29], а в Зангезурских горах, которые расположены на близком расстоянии Нахчывана находятся богатые залежи меди [8, с. 7-216]. Это способствовало появлению в этом регионе металлургии с древних времен [10, с. 61-72].

Геологическими исследованиями богатые залежи меди выявлены на территории Ордубадского района. Определенная группа этих месторождений расположены по долине реки Ванандчай. Гейгелское месторождение, расположенное в верховьях реки Гиланчай также был перспективным [3, с. 16-18]. Кроме того месторождения меди выявлены также в долинах рек Нахчыванчай и Алинджачай [3, с. 18-20]. Дарыдагское месторождение мышьяка, расположенное 8-9 км к востоку города Джульфы, является самым богатым в Южном Кавказе [9, с. 122]. В рудах Дарыдага процент мышьяка составляет более 50-60 процента [15, с.10-101]. По мнению И.Р. Селимханова Дарыдагское месторождение разрабатывалось с древних времен [15, с. 140]. На территории Нахчывана залежи мышьяка выявлены в Башкенте, Ортакенте и Салварты [9, с. 122]. На территории Нахчывана в Гюмюшлю и Агдере находятся богатые полиметаллические месторождения [3, с. 20]. Исследования показывают, что территория Нахчывана была богата металлическими месторождениями и эти месторождения разрабатывались с древних времен.

Исследования В.Б. Бахшалиева показали, что месторождения меди мышьяка и полиметаллов разрабатывались с древних времен. Во время его исследования на территории Нахчывана в Сирабе, Вайхыре, Мисдаге и Шекердере выявлены древние выработки, около которых находились орудия труда и керамические изделия [3, с. 25-26]. Анализ медной руды, выбранных из месторождений меди, находящиеся на территории Нахчывана показал, что состав медной руды соответствует с составом металлических предметов [3, с. 99].

В Нахчыване самые древние металлические предметы из медно-мышьякового сплава выявлены во втором слое неолитического поселения Кюльтепе I. По мнению И.Р. Селимханова мышьяк в составе древних предметов является искусственной примесью [15, с. 92]. На основе своих исследований И.Р. Селимханов пришел к заключению, что руды Дарыдагского месторождения использовались в изготовлении древних металлических предметов Нахчывана [16, с. 57]. Однако позднее И.Р. Селимханов отказался от своих мнений, предлагая, что примесь мышьяка в предметах эпохи неолита был естественным. Однако использование мышьяковистого металла показывает, что древние металлурги знали особенности подобного рода металла.

При этом следует сказать, что факты с плавкой меди, в том числе остатки шлака выявлены в поселениях Овчулартепе, Ениел и Зиринджли. Эти факты показывают, что в эпоху позднего энеолита плавка металла производилась на поселениях.

Металлообрабатывающие приспособления представлены литейной формой и соплой. Литейная форма обнаружена из поселения Зиринджли (рис. 1, 2). Сохранилась только определенная часть литейной формы. Она была односторонняя. Эта литейная форма предназначена для серийного литья тесловидных топоров, о чем свидетельствуют трапециевидные выемки на ее верхней части. На поселении Зиринджли выявлены также многочисленные остатки медной руды. Эти факты свидетельствуют, что древние жители этого поселения занимались также обработкой металла. На поселении Зиринджли культурный слой скопился очень мало, что говорит о сезонном характере образа жизни. По мнению исследователей, это поселение относилось кочевым скотоводческим племенам. Подобные литейные формы из других памятников эпохи энеолита в Нахчыване пока не выявлены. Однако тесловидные топоры, литые в таких формах выявлены из поселения Овчулартепе. Они также были обнаружены из раннебронзовых памятников Южного Кавказа.

Одна каменная литейная форма найдена вблизи села Кахаб Бабекского района Нахчывана [4, с. 114]. В настоящее время эта литейная форма хранится в историко-краеведческом музее Бабекского района (рис. 2). Эта литеная форма с длиной 18, 5 см и шириной 11, 8 см предназначена для литья проушного топора [14, с. 52]. По восковой модели можно сказать, что топора, литые в этой форме имели длину 15, 5 см. По мнению В.Б.Бахшалиева в этих литейных формах для получения проушины использовались конусовидные глиняные прута [4, с. 114]. В Южном Кавказе литейные формы для литья выявлены в Кюльтепе I, Гарни и Шенгавита. А проушные топоры выявлены в Кулбакеби, Марнеули и Меджврисхеви [11, с. 114-115]. Однако следует отметить, что эти топоры по форме не аналогичны

топорам, литым в кахабской форме. Топор с проушиной, выявленный из кувшинного погребения Овчулартепе свидетельствует, что литье подобных топоров уже освоены в V тысячелетии до н.э. [14, с. 52]. Ввиду того, что Кахабская форма является вне комплексной находки, установить ее точную дату трудно. На основе типологических соответствий можно сказать, что эта литейная форма использовалась на грани V-IV тысячелетий до н.э. Выявления металлообрабатывающих приспособлений вне поселений утверждают, что они принадлежали кочевым скотоводческим племенам.

Один из металлообрабатывающих приспособлений представлен соплой (рис. 1). Это сопло найдено из энеолитического слоя поселения Овчулар тепе [19, с. 80]. Обнаружение этого сопла показывает, что во второй половине V тысячелетия до н. э. в металлургии пользовались из принудительного дутья, которое является высоким технологическим достижением того времени [14, с. 52]. Этот технологический прием позволял широко использовать медно-мышьяковистые сплавы. Исследования показывают, что в эпохе позднего энеолита на поселении Овчулартепе использовались металлические предметы из медно-мышьяковистого сплава [19, с. 534], а в Лейлатепе число металлов подобного рода сплава возрастало [2, с. 40-41].

Выявленные металлические предметы представлены иглами, крючками и топорами. Были проанализированы четыре из тесловидных и два проушных топоров [19, с. 534]. Тесловидные топоры имеют трапецевидную форму. Один конец их тупой, а другой заострен (рис. 1-3). Один из проушных и два тесловидных топора найдены в погребении младенца [21, с. 71]. Один из проушных топоров с одним лезвием (рис. 3), а другой имеет два лезвия (рис. 4). Несомненно, что последние использованы в горнодобывающих работах. Типологически близкие экземпляры подобных проушных топоров в Иране найдены из Тепе Габристан и Арисман. Эти топоры датируются первой половиной IV тысячелетия до н.э. [20] (рис. 4, 6). Параллели топоров с одним лезвием в Балканах известны из Болгарии и Румынии [22] (рис. 6, 7). Подобные топоры в конце V и начале IV тысячелетия до н.э. использованы в Южной Европе. Однако подобные топоры на Южном Кавказе пока известны из раннебронзовых памятников. Тесловидные топоры известны также из раннебронзовых памятников Нахчывана.

Топоры в виде кирки известны из Кавказа, Ирана и Балканов. Подобные топоры были использованы в V-IV тысячелетиях до н.э. [18, с. 248]. Топор из поселения Овчулартепе является самым древним экземпляром подобного типа орудий [19, с. 537].

Спектральный анализ этих топоров показал, что некоторые из них изготовлены из медно-мышьякового сплава, а другие из чистой меди [19, с. 543]. Примесь других металлов очень мала. Однако в составе их имеется

высокий процент свинца. Факты утверждают, что история использования свинца в Азербайджане входит вглубь тысячелетий [13, с. 3-99]. Исследования показывают, что эти металлические изделия изготовлены из местного сырья [19, с. 544-548]. Исследование на Дуздаге утвердило, что горное дело также имеет глубокие корни. В настоящее время можно сказать, что горное дело на территории Нахчывана развивалось, начиная с VII тысячелетия до н.э.

Рисунок 1 – Металлообрабатывающие приспособления
1 – Овчулартепе; 2 – Зиринджли

Рисунок 2 – Литейная форма из села Кахаб

Рисунок 3 – Топоры из Овчулартепе

Рисунок 4 – Топор-кирка из Овчулартепе

Список литературы

- [1] Абибуллаев О.А. К вопросу о древней металлургии Азербайджана. / О.А. Абибуллаев. // МИА СССР. – 1965. № 125. 65-73 с.
- [2] Ахундов Д.И. Об «энеолите» на Южном Кавказе. / Д.И. Ахундов. // Археология и Этнография Азербайджана. – Баку, 2003. 34-41 с.
- [3] Бахшалиев В.Б. Металлургия и металлообработка на территории древней Нахичевани. / В.Б. Бахшалиев. – Баку: Элм, 2005. 120 с.
- [4] Вахшәлиев V. Нахçıvanın metalislәмә sәnәtinә aid yeni tapıntı. / V. Вахшәлиев. – Azərbaycan arxeologiyası, 2002. № 3-4. 114-116 p.
- [5] Вахшәлиев V. Нахçıvanda 2018-ci ilin arxeoloji araşdırmaları. / V. Вахшәлиев. – Нахçıvan: Әсәmi, 2019. 104 p.
- [6] Вахшәлиев V. Son Eneolit və Erkən Tunc dövrünә aid Ovçulartәpәsi yaşayış yeri. / V. Вахшәлиев, С. Marro, S. Aşurov. // Azərbaycanın erkән әkinçilik dövrü abidәləri. – Bakı. 2012. 78-87 p.

- [7] Əkbərov R.A. Azərbaycan ərazisində erkən metallurgiya və metalışləmə. Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. / R.A. Əkbərov. – Bakı 1994. 25 p.
- [8] Иессен А.А. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе. / А.А. Иессен. // Известия Государственной Академии Истории Маеериальной Культуры. – М.-Л. 1935. 7-216 с.
- [9] Кашкай М.А. Полезные ископаемые Нахичеванской АССР. / М.А. Кашкай. // В кн.: Нахичеванская АССР 50. – Баку: Элм, 1975. 115-138 с.
- [10] Кашкай М.А. Исследование медно-мышьяковых предметов из раскопок холма Кюльтепе в Нахичеванской АССР. / М.А. Кашкай, И.Р. Селимханов. // Доклады АН Азербайджанской ССР. – 1957. № 4. 449-454 с.
- [11] Кушнарера К.Х., Чубинишвили Т.Н. Древние культуры Южного Кавказа. / К.Х. Кушнарера, Т.Н. Чубинишвили. – М.-Л.: Наука, 1970. 190 с.
- [12] Махмудов Ф.А. К древней металлургии Кавказа. / Ф.А. Махмудов, Р.М. Мунчаев, И.Г. Нариманов. // Советская археология. – 1968. 16-26 с.
- [13] Рагимова М.Н. Из истории использования свинца в древнем и средневековом Азербайджане. / М.Н. Рагимова. – Баку: Элм, 1978. 99 с.
- [14] Rzayeva R.N. Sirabçay və Qahabçay vadisinin arxeoloji abidələri. / R.N. Rzayeva. – Naхçivan: Əсəmi, 2018. 216 p.
- [15] Селимханов И.Р. О никеле в древних медных сплавах. / И.Р. Селимханов. // Доклады АН Азербайджанской ССР. – 1962. № 6. 43-46 с.
- [16] Селимханов И.Р. К истории развития металлообработки и горнорудного дела в Азербайджане. / И.Р. Селимханов. // Вест. АН СССР. – 1958. № 9. 57-58 с.
- [17] Селимханов И.Р., Торосян Р.М. Металлографический анализ древнейших металлов Закавказья. / И.Р. Селимханов, Р.М. Торосян. // Советская археология. – 1969. № 3. 229-235 с.
- [18] Boroffka N. Simple Technology: Casting Moulds for Axe-adzes. / N. Boroffka. // In Metals and Society. Studies in Honour of Barbara S. Ottawa. Edited by T.L. Kienlin and B. Roberts. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 169. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. – 2009. 246-257 p.
- [19] Archaeometallurgical Investigations in Nakhchivan, Azerbaijan: What Does the Evidence from Late Chalcolithic Ovçular Tepesi Tell Us about the Beginning of Extractive Metallurgy? / Gailhard N. M.Bode, V. Bakhshaliyev, A. Hauptmann, C. Marro. // Journal of Field Archaeology. – 2017. № 42/6. 530-550 p.
- [20] Helwing B. Early complexity in highland Iran: recent research into the Chalcolithic of Iran. / B. Helwing. // TÜBA-AR (Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology). – 2005. 39-60 p.

[21] Marro C. Ashurov S. Excavations at Ovçular Tepesi (Nakhchivan, Azerbaijan). First preliminary report: the 2006-2008 seasons. / C. Marro, V. Bakhchaliyev. // *Anatolia Antiqua*. – 2009. 31-87 p.

[22] Thornton C.P. "A Truly Refractory Crucible From Fourth Millennium Tepe Hissar, Northeast Iran." / C.P. Thornton, T. Rehren. // *Journal of Archaeological Science*. – 2009. № 36 (12). 2700-2712 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abibullaev O.A. On the question of the ancient metallurgy of Azerbaijan. / O.A. Abibullaev. // *MIA USSR*. – 1965. No. 125. 65-73 p.

[2] Akhundov D.I. About the "Eneolithic" in the South Caucasus. / D.I. Akhundov. // *Archeology and Ethnography of Azerbaijan*. – Baku, 2003. 34-41 p.

[3] Bakhshaliyev V.B. Metallurgy and metalworking in the territory of ancient Nakhichevan. / V.B. Bakhshaliyev. – Baku: Elm, 2005. 120 p.

[4] Baxşəliyev V. Naxçıvanın metalışləmə sənətinə aid yeni tapıntı. / V. Baxşəliyev. – *Azərbaycan arxeologiyası*, 2002. No. 3-4. 114-116 p.

[5] Baxşəliyev V. Naxçıvanda 2018-ci ilin arxeoloji araşdırmaları. / V. Baxşəliyev. – *Naxçıvan: Əcəmi*, 2019. 104 p.

[6] Baxşəliyev V. Son Eneolit və Erkən Tunc dövrünə aid Ovçulartəpəsi yaşayış yeri. / V. Baxşəliyev, C. Marro, S. Aşurov. // *Azərbaycanın erkən əkinçilik dövrü abidələri*. – Bakı. 2012. 78-87 p.

[7] Əkbərov R.A. Azərbaycan ərazisində erkən metallurgiya və metalışləmə. Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. / R.A. Əkbərov. – Bakı 1994. 25 p.

[8] Jessen A.A. On the question of the oldest copper metallurgy in the Caucasus. / A.A. Jessen. // *Bulletin of the State Academy of the History of Material Culture*. – M.-L. 1935. 7-216 p.

[9] Qashqai M.A. Useful sprinkles of the Nakhichevan Autonomous Soviet Socialist Republic. / M.A. Qashqai. // In the book: *Nakhichevan ASSR 50*. – Baku: Elm, 1975. 115-138 p.

[10] Kashkay M.A. Investigation of copper-arsenic objects from the excavations of the Kultepe hill in the Nakhichevan Autonomous Soviet Socialist Republic. / M.A. Qashqai, I.R. Selimkhanov. // *Reports of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR*. – 1957. No. 4. 449-454 p.

[11] Kushnareva K.Kh., Chubinishvili T.N. Ancient cultures of the South Caucasus. / K.Kh. Kushnareva, T.N. Chubinishvili. – M.-L.: Nauka, 1970. 190 p.

[12] Makhmudov F.A. To the ancient metallurgy of the Caucasus. / F.A. Makhmudov, R.M. Munchaev, I. G. Narimanov. // *Soviet archeology*. – 1968. 16-26 p.

[13] Ragimova M.N. From the history of the use of lead in ancient and medieval Azerbaijan. / M.N. Ragimova. – Baku: Elm, 1978. 99 p.

[14] Rzayeva R.N. Sirabçay və Qahabçay vadisinin arxeoloji abidələri. / R.N. Rzayeva. – Naxçıvan: Əcəmi, 2018. 216 p.

[15] Selimkhanov I.R. About nickel in ancient copper alloys. / I.R. Selimkhanov. // Reports of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR. – 1962. No. 6. 43-46 p.

[16] Selimkhanov I.R. On the history of the development of metalworking and mining in Azerbaijan. / I.R. Selimkhanov. // West. Academy of Sciences of the USSR. – 1958. No. 9. 57-58 p.

[17] Selimkhanov I.R., Torosyan R.M. Metallographic analysis of the most ancient metals of Transcaucasia. / I.R. Selimkhanov, R.M. Torosyan. // Soviet archeology. – 1969. No. 3. 229-235 p.

[18] Boroffka N. Simple Technology: Casting Molds for Ax-adzes. / N. Boroffka. // In Metals and Society. Studies in Honor of Barbara S. Ottaway. Edited by T.L. Kienlin and B. Roberts. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 169. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. – 2009. 246-257 p.

[19] Archaeometallurgical Investigations in Nakhchivan, Azerbaijan: What Does the Evidence from Late Chalcolithic Ovçular Tepesi Tell Us about the Beginning of Extractive Metallurgy? / Gailhard N. M.Bode, V. Bakhshaliyev, A. Hauptmann, C. Marro. // Journal of Field Archeology. – 2017. No. 42/6. 530-550 p.

[20] Helwing B. Early complexity in highland Iran: recent research into the Chalcolithic of Iran. / B. Helwing. // TÜBA-AR (Turkish Academy of Sciences Journal of Archeology). – 2005. 39-60 p.

[21] Marro C. Ashurov S. Excavations at Ovçular Tepesi (Nakhchivan, Azerbaijan). First preliminary report: the 2006-2008 seasons. / C. Marro, V. Bakhchaliyev. // Anatolia Antiqua. – 2009. 31-87 p.

[22] Thornton C.P. "A Truly Refractory Crucible From Fourth Millennium Tepe Hissar, Northeast Iran." / C.P. Thornton, T. Rehren. // Journal of Archaeological Science. – 2009. No. 36 (12). 2700-2712 p.

© Гекчен Аджар, 2021

Поступила в редакцию 05.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Аджар Гекчен. Металлургия и металлообработка нахчывана эпохи позднего энеолита // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 114-124. URL: <https://ip-journal.ru>